

Теорія і методика навчання

УДК 81'243:811.111+811.112

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.18653165>

**Сучасний газетний матеріал у професійній підготовці
майбутніх філологів-германістів**

Коваленко Олена Михайлівна

кандидат педагогічних наук

доцент кафедри лінгвістики та перекладу

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка,
вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, м. Київ, Україна, 04053

<https://orcid.org/0000-0001-8174-1780>

Сніцар Валентина Павлівна

кандидат філологічних наук

доцент кафедри лінгвістики та перекладу

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка,
вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, м. Київ, Україна, 04053

<https://orcid.org/0000-0002-9553-574X>

Ільчук Ольга Андріївна

старший викладач

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка,
вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, м. Київ, Україна, 04053

<https://orcid.org/0000-0001-9377-1338>

Ковальова Вікторія Сергіївна

старший викладач

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка,
вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, м. Київ, Україна, 04053

<https://orcid.org/0009-0004-0794-8942>

Попова Сніжана Григорівна

старший викладач

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка,
вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, м. Київ, Україна, 04053

<https://orcid.org/0000-0002-3111-572X>

Прийнято: 02.02.2026 | Опубліковано: 16.02.2026

Анотація: *Мета.* Метою статті є аналіз дидактичного потенціалу сучасного газетного матеріалу в професійній підготовці майбутніх філологів-германістів з урахуванням вимог філологічної освіти та сучасних підходів до використання автентичних і медіатекстів у викладанні іноземних мов. У центрі уваги перебуває обґрунтування можливостей газетного матеріалу як ресурсу формування мовної, дискурсивної та медіаграмотнісної компетентностей студентів.

Методи. Дослідження ґрунтується на комплексному підході, що поєднує теоретичний аналіз наукових джерел у галузі методики викладання іноземних мов, дискурс-аналізу, жанрової теорії та медіаосвіти. Застосовано методи аналізу, узагальнення й систематизації для осмислення підходів до використання автентичних і газетних текстів у навчальному процесі, а також елементи дискурсивного й жанрового аналізу для інтерпретації специфіки сучасного газетного матеріалу з позицій дидактичної доцільності.

Результати. У статті розкрито роль газетних текстів як повноцінного навчального ресурсу, що відображає реальне функціонування мови в публічному

дискурсі. Обґрунтовано доцільність диференційованого добору газетного матеріалу залежно від етапу навчання: для студентів молодших курсів – інформаційних текстів із чіткою структурою та соціально й культурно релевантною тематикою; для старших курсів – аналітичних публікацій, колонок і інтерв'ю, які дозволяють працювати з аргументаційними стратегіями, оцінною лексикою та прагматичними інтенціями автора. Показано, що робота з матеріалами англомовної та німецькомовної преси сприяє розвитку критичного читання, дискурсивної чутливості та здатності інтерпретувати медіатексти в соціокультурному контексті.

Висновки. Залучення сучасного газетного матеріалу до професійної підготовки філологів-германістів відповідає сучасним орієнтирам філологічної освіти, орієнтованої на роботу з автентичними текстами публічної сфери. Диференційований і методично обґрунтований підхід до використання газетних матеріалів забезпечує поступовий перехід від інформаційного читання до критичного аналізу медіадискурсу та сприяє формуванню професійно значущих компетентностей майбутніх фахівців.

Ключові слова: автентичні тексти, медіадискурс, критичне читання, дискурсивна компетентність, медіаграмотність, філологічна освіта.

Contemporary Newspaper Texts in the Professional Training of Future Germanic Philologists

Kovalenko Olena Mykhailivna

PhD in Pedagogy, Associate Professor

Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University

18/2 Bulvarno-Kudriavska Street, Kyiv, Ukraine, 04053

<https://orcid.org/0000-0001-8174-1780>

Snitsar Valentyna Pavlivna

PhD in Philology, Associate Professor,
Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University
18/2 Bulvarno-Kudriavska Street, Kyiv, Ukraine, 04053
<https://orcid.org/0000-0002-9553-574X>

Ilchuk Olha Andriivna

Senior Lecturer
Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University
18/2 Bulvarno-Kudriavska Street, Kyiv, Ukraine, 04053
<https://orcid.org/0000-0001-9377-1338>

Kovalova Viktoriia Serhiivna

Senior Lecturer
Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University
18/2 Bulvarno-Kudriavska Street, Kyiv, Ukraine, 04053
<https://orcid.org/0009-0004-0794-8942>

Popova Snizhana Hryhorivna

Senior Lecturer
Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University
18/2 Bulvarno-Kudriavska Street, Kyiv, Ukraine, 04053
<https://orcid.org/0000-0002-3111-572X>

Abstract: *Aim.* The aim of the article is to analyse the didactic potential of contemporary newspaper material in the professional training of future Germanic philologists, taking into account the requirements of philological education and current approaches to the use of authentic and media texts in foreign language

teaching. The study focuses on substantiating the role of newspaper material as a resource for developing students' linguistic, discursive and media literacy competences.

Methods. *The research is based on a combined methodological framework integrating approaches from foreign language teaching methodology, discourse analysis, genre theory and media education. The study employs methods of analysis, synthesis and systematisation of scholarly literature to examine contemporary perspectives on the use of authentic and newspaper texts in educational contexts. Elements of discourse and genre analysis are applied to interpret the specific features of newspaper material in terms of its instructional relevance and pedagogical applicability.*

Results. *The article demonstrates that newspaper texts function as a full-fledged educational resource reflecting the real use of language in public discourse. The analysis substantiates the need for a differentiated selection of newspaper material depending on the stage of study. For lower-level students, information-oriented texts with a clear structure and socially and culturally accessible topics are considered appropriate, while advanced students benefit from analytical articles, opinion columns and expert interviews that allow for the examination of argumentation strategies, evaluative language and pragmatic intentions. The use of materials from English-language and German-language press contributes to the development of critical reading skills, discursive awareness and the ability to interpret media texts within their social and cultural contexts.*

Conclusions. *The integration of contemporary newspaper material into the professional training of Germanic philologists corresponds to current priorities of philological education focused on working with authentic public-sphere texts. When newspaper materials are selected according to students' level, work with texts can develop from basic understanding towards critical reading of media discourse.*

Keywords: *authentic texts, media discourse, critical reading, discursive competence, media literacy, philological education.*

Постановка проблеми. У сучасній системі вищої філологічної освіти дедалі більшої уваги потребує добір навчального матеріалу, здатного забезпечити не лише розвиток мовної компетентності, а й формування професійних умінь роботи з актуальними формами публічного мовлення. У цьому контексті сучасний газетний матеріал постає як вагомий дидактичний ресурс для підготовки майбутніх філологів-германістів: він поєднує автентичність мовного вжитку, соціальну релевантність проблематики та розмаїття жанрових моделей, характерних для медіасфери. Газетні тексти дають змогу системно формувати навички аналізу лексико-граматичних засобів у їхньому функціонуванні, розпізнавання оцінних компонентів, аргументаційних стратегій і прагматичних настанов, що є суттєвим для професійної підготовки філолога.

Паралельно зростає значення критичного читання та медіаграмотності, оскільки новинний контент часто конструює смисли через відбір фактів, інтерпретаційні рамки, імпліцитні оцінки й риторичні прийоми. Для студентів германської філології робота з сучасними газетними текстами англійською та німецькою мовами є не лише засобом мовної практики, а й інструментом розвитку дискурсивної компетентності та здатності інтерпретувати медіаповідомлення у зв'язку з контекстом їх продукування та сприйняття. Такий підхід узгоджується з логікою сучасної філологічної освіти, орієнтованої на поєднання мовленнєвих, аналітичних і соціокультурних компетентностей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика використання автентичних матеріалів у викладанні іноземних мов має розгорнуте теоретичне підґрунтя і залишається продуктивним напрямом сучасних методичних досліджень. Автентичність трактується як комплексна характеристика матеріалу та навчальної ситуації, у межах якої він виконує дидактичну функцію [15; 20]. У такому підході важливо, що навчальна цінність автентичного тексту

визначається не лише його «реальністю», а передусім тим, як він інтегрований у систему завдань, які забезпечують осмислене читання, інтерпретацію та мовленнєве застосування. Подібну рамку підтримує й аналіз автентичності в мовному навчанні, де наголошується на ролі автентичних матеріалів у формуванні дискурсивної компетентності та підвищенні мотивації здобувачів освіти [10]. Питання практичної реалізації цієї ідеї в методиці викладання розглядається також у класичних працях, що описують логіку навчального процесу, принципи добору матеріалів і роль тексту як основи комунікативних завдань [11; 18]. У цьому полі сучасні емпіричні дослідження конкретизують, що автентичні матеріали сприяють залученості студентів і можуть знижувати розрив між навчальною практикою та реальними комунікативними потребами [13], водночас їх використання потребує методично виваженого планування, зокрема з огляду на рівень підготовки й навчальні цілі [2].

Важливо, що сучасний газетний матеріал як різновид автентичного тексту має специфічні дискурсивні властивості: він поєднує інформаційну функцію з інтерпретаційною, віддзеркалює жанрові конвенції новинної подачі та водночас працює як інструмент формування суспільних значень. Саме тому доцільним є залучення підходів медіалінгвістики та критичного аналізу дискурсу для обґрунтування навчального використання газетних текстів. Дослідження мовлення новинних медіа показують, що газетний текст формує «картину події» через відбір фактів, структурування повідомлення, баланс прямої та непрямой мови, а також через лексичні та синтаксичні засоби, які задають оцінний або рамковий ефект [3]. У критичному дискурс-аналізі підкреслюється, що медіатексти відтворюють ідеологічні позиції та соціальні ієрархії, а отже, робота з ними в навчанні має виходити за межі формальної мовної практики, включаючи інтерпретацію прагматичних і ціннісних компонентів висловлювання [8]. Отже, газетний матеріал у підготовці філологів-германістів є релевантним не лише як

зразок сучасної лексики чи граматики, а як модель мовлення у публічній сфері, що потребує фахового аналізу.

Розуміння газетного дискурсу як об'єкта навчання посилюється можливостями корпусного та жанрового аналізу, що дає змогу формалізувати критерії добору матеріалу та зробити роботу з текстом системною. Корпусна лінгвістика пропонує інструменти для виявлення частотних моделей, колокацій, дискурсивних маркерів, типових для певних типів текстів, а також для зіставлення текстів різних жанрів і тематичних доменів [4]. Для філологічної підготовки це особливо значуще, оскільки дозволяє поєднати практику читання й інтерпретації з аналітичними процедурами, які формують професійну компетентність майбутнього філолога: уміння обґрунтовувати мовні спостереження й узагальнення на матеріалі репрезентативних даних. Жанрова перспектива, у свою чергу, фокусується на конвенціях побудови тексту, риторичних кроках та комунікативних намірах, що особливо доречно для аналізу газетних публікацій як типового жанрового ресурсу публічного дискурсу [19]. Таким чином, корпусний і жанровий інструментарій створює методологічні передумови для відбору газетних текстів за чіткими показниками складності, типовості й навчальної цінності.

У сучасних дослідженнях помітно посилюється увага до критичної (цифрової) грамотності як компонента мовної освіти, що безпосередньо пов'язане з роботою з новинним контентом. З одного боку, медіаосвіта наголошує на тому, що читачеві необхідні навички аналізу способів конструювання повідомлень і розрізнення інформаційних та маніпулятивних стратегій; це особливо важливо для студентів, які працюють з текстами у професійному режимі [6]. З іншого боку, актуалізується методична проблема інтеграції критичної медіаграмотності в EFL/ESP середовище через реальні тексти, зокрема новинні повідомлення, які відображають поляризацію, фактчекінг і розмежування фактичного та фейкового [1]. На рівні теорії

медіаграмотності важливою лишається дискусія про дефініції, межі поняття та його структурні компоненти, що задає рамку для методичної інтерпретації медіакомпетентності в мовній освіті [17]. Такі підходи безпосередньо резонують із дидактичними завданнями філологічної підготовки, адже робота з газетними матеріалами вимагає не лише мовної, а й аналітичної компетентності, здатності оцінити надійність джерела, логіку аргументації та коректність інтерпретацій.

Емпіричні роботи останніх років деталізують, як саме критична цифрова грамотність може реалізуватися в навчальному процесі через завдання на аналіз медіатекстів і на оцінювання дидактичних матеріалів. Зокрема, увага до імпліцитної інформації, пресупозицій та способів її «вбудовування» у навчальні завдання показує, що критична грамотність може формуватися через цілеспрямовані вправи на розпізнавання прихованих смислів та їх мовних маркерів [5]. Дослідження цифрової грамотності студентів у EFL-контексті підтверджують, що для ефективної роботи з онлайн- та медіатекстами необхідні не лише технічні навички, а й уміння оцінювати зміст та джерело інформації, що прямо стосується роботи з новинними платформами й газетними сайтами [16]. Окремі праці звертають увагу на формування цифрової та медіаграмотності в молодших вікових групах, що, попри інший освітній рівень, демонструє загальну тенденцію: медіатексти розглядаються як системний навчальний ресурс для розвитку критичного читання й усвідомленого мовлення [12]. У ширшому методичному контексті дослідження автентичності у класі підтверджують, що ефективність роботи з «реальними» текстами залежить від процедур добору, відповідності матеріалу рівню студентів і наявності завдань, які забезпечують змістове опрацювання тексту, а не лише його поверхове читання [7].

У межах обраної проблематики важливим є й питання балансу між автентичними й «створеними» матеріалами, оскільки газетні тексти можуть бути складними для студентів за насиченістю фактами, культурними пресупозиціями або стилістичними особливостями. Порівняльні дослідження підкреслюють, що

автентичні матеріали мають сильний мотиваційний та комунікативний потенціал, однак потребують методичного супроводу й чітких критеріїв відбору, аби уникати когнітивного перевантаження та фрагментарності навчання [9]. Саме тому для професійної підготовки майбутніх філологів-германістів доцільно розглядати газетний матеріал як частину продуманої системи, у якій поєднуються навчальні цілі (мовні, аналітичні, медіаграмотнісні), типи текстів (новина, репортаж, аналітика, інтерв'ю), а також завдання на різних рівнях опрацювання (від лексико-граматичного до дискурсивно-прагматичного). У такому підході газетний матеріал функціонує як інструмент, що забезпечує професійну орієнтацію філологічної освіти, оскільки формує здатність працювати з реальними текстами публічної сфери, інтерпретувати їх і критично оцінювати.

У зв'язку з цим актуалізується необхідність комплексного аналізу дидактичного потенціалу сучасного газетного матеріалу як засобу формування професійних компетентностей студентів германської філології.

Мета і завдання статті. Метою статті є комплексний аналіз дидактичного потенціалу сучасного газетного матеріалу у професійній підготовці майбутніх філологів-германістів з урахуванням вимог філологічної освіти та сучасних підходів до використання автентичних і медіатекстів у викладанні іноземних мов.

Досягнення поставленої мети передбачає розв'язання таких завдань:

1. Окреслити теоретичні підходи до використання автентичних і газетних текстів у викладанні іноземних мов на основі сучасних досліджень у галузі методики, медіаосвіти та дискурс-аналізу.

2. Проаналізувати специфіку газетного матеріалу як різновиду автентичного тексту з позицій жанрових, дискурсивних і прагматичних характеристик.

3. Визначити дидактичні можливості сучасних газетних текстів у формуванні мовної, дискурсивної та медіаграмотнісної компетентностей студентів германської філології.

4. Обґрунтувати критерії добору газетного матеріалу з урахуванням навчальних цілей, рівня підготовки студентів і професійної спрямованості філологічної освіти.

5. Систематизувати напрями використання газетного матеріалу в освітньому процесі як засобу формування професійних компетентностей майбутніх філологів-германістів.

Методологія дослідження. Методологічну основу дослідження становить комплексний підхід, що поєднує положення методики викладання іноземних мов, дискурсивного та жанрового аналізу, а також медіаосвітніх студій. У роботі застосовано теоретичні методи аналізу, синтезу й узагальнення наукових джерел з метою систематизації підходів до використання автентичних і газетних текстів у філологічній підготовці. Для інтерпретації специфіки сучасного газетного матеріалу використано елементи дискурсивного й жанрового аналізу, що дозволило виявити його мовні, прагматичні та комунікативні характеристики з погляду дидактичної доцільності. Обрані методи забезпечують наукову обґрунтованість висновків і відповідають поставленій меті та завданням дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний газетний матеріал у професійній підготовці майбутніх філологів-германістів доцільно розглядати як багатовимірний навчальний ресурс, що поєднує мовну, дискурсивну та соціокультурну складові. На відміну від спеціально створених навчальних текстів, газетні публікації функціонують у реальному комунікативному просторі й відображають актуальні мовні процеси, жанрові трансформації та стратегії публічного мовлення. Саме ця особливість зумовлює їхню цінність для філологічної освіти, орієнтованої не лише на засвоєння мовних структур, а й на

формування здатності аналізувати текст як продукт конкретних соціальних і дискурсивних практик.

У навчальному процесі філологічних спеціальностей найчастіше використовуються матеріали з провідних англомовних і німецькомовних видань, що характеризуються стабільною жанровою структурою та високими стандартами журналістської мови. До англомовних джерел належать, зокрема, *The Guardian*, *The Times*, *The New York Times*, *The Washington Post*, *BBC News*, тоді як у німецькомовному просторі дидактично продуктивними є матеріали з *Die Zeit*, *Süddeutsche Zeitung*, *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, *Der Spiegel*, *Deutsche Welle*. Ці видання репрезентують різні стилістичні реєстри та дискурсивні моделі — від нейтрально-інформаційних до аналітично-інтерпретаційних, що дозволяє варіювати складність матеріалу відповідно до рівня підготовки студентів.

Для студентів молодших курсів доцільним є добір газетних текстів із чіткою композиційною організацією та переважно інформаційною функцією, що забезпечує доступність змісту й прогнозованість структури. Передусім ідеться про короткі новинні повідомлення, репортажі з подій, а також матеріали соціальної й культурної тематики, які не вимагають розгорнутої фонові обізнаності. У практиці викладання англійської та німецької мов ефективними виявляються новинні замітки з таких видань, як *BBC News*, *The Guardian*, *The New York Times*, *Deutsche Welle*, *Die Zeit*, *Süddeutsche Zeitung*, де інформація подається за принципом «перевернутої піраміди» з чітким розмежуванням основних і другорядних фактів. Наприклад, короткі повідомлення про освітні ініціативи, соціальні кампанії або культурні події (відкриття виставок, фестивалів, наукових проєктів) дозволяють студентам зосередитися на розумінні основного змісту тексту, не відволікаючись на складні інтерпретаційні або ідеологічні аспекти [7; 10].

Тематика газетних матеріалів для цього етапу навчання зазвичай охоплює сфери, близькі до повсякденного досвіду студентів: освіта, молодіжна культура, наука й технології, цифрові сервіси, екологічні та соціальні ініціативи. Так, новинні тексти про зміни в системі освіти, студентські проекти, волонтерські рухи або технологічні інновації (наприклад, публікації в рубриках *Education*, *Science* чи *Technology* у *The Guardian* або відповідні матеріали на платформі *Deutsche Welle*) створюють сприятливі умови для формування навичок глобального та вибіркового читання. У таких текстах студенти можуть навчатися визначати тему й головну ідею повідомлення, ідентифікувати ключові факти, працювати з заголовками й підзаголовками, а також аналізувати базові дискурсивні маркери, що сигналізують про часові, причинно-наслідкові або логічні зв'язки.

Важливим є й те, що газетні тексти інформаційного типу демонструють типові мовні моделі публічного дискурсу: нейтральну лексику, стандартизовані кліше новинного стилю, усталені способи подання цитат і посилань на джерела. Робота з такими матеріалами дозволяє студентам поступово адаптуватися до читання неадаптованих текстів іноземною мовою, формуючи впевненість у роботі з автентичним мовним матеріалом. У цьому контексті газетний матеріал виконує функцію своєрідного «перехідного етапу» між навчальними текстами підручників і складнішими аналітичними публікаціями, з якими студенти працюватимуть на старших курсах.

Таким чином, використання газетних текстів із чіткою структурою та інформаційною спрямованістю на молодших курсах забезпечує поступове входження студентів у публічний дискурс іноземною мовою без надмірного когнітивного навантаження. Водночас такі матеріали створюють основу для подальшого розвитку дискурсивної й аналітичної компетентностей, що є необхідними складниками професійної підготовки майбутніх філологів-германістів.

На старших курсах спектр тем і типів газетних матеріалів істотно розширюється, що зумовлено зростанням мовної, аналітичної та когнітивної готовності студентів до роботи зі складнішими формами публічного дискурсу. До навчального процесу доцільно залучати аналітичні статті, авторські колонки, коментарі, інтерв'ю з експертами, а також матеріали, присвячені політичним, економічним, етичним і суспільно значущим проблемам. У цьому контексті особливу цінність мають публікації з таких видань, як *The Guardian*, *The New York Times*, *The Washington Post*, *The Economist*, *Die Zeit*, *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, *Süddeutsche Zeitung*, *Der Spiegel*, де поряд з фактуальним викладом активно використовуються інтерпретаційні та оцінні стратегії.

Аналітичні матеріали та колонки дозволяють студентам працювати з розгорнутою аргументацією, виявляти логіку побудови позиції автора, аналізувати способи введення та підтримки тез, а також мовні засоби переконання. Наприклад, коментарі та аналітичні статті у розділах *Opinion* або *Analysis* в англomовній пресі чи *Kommentar*, *Meinung* у німецькомовних виданнях створюють сприятливі умови для дослідження оцінної лексики, модальних конструкцій, метафоричних моделей і риторичних запитань. Такі тексти чітко демонструють, як мовні засоби використовуються для формування інтерпретаційних рамок і спрямування сприйняття події масовою аудиторією.

Інтерв'ю з політиками, науковцями, економістами або громадськими діячами є ще одним продуктивним типом газетного матеріалу для старших курсів. Вони дозволяють аналізувати діалогічну природу публічного мовлення, співвідношення запитань і відповідей, стратегії самопрезентації та ухилення, а також способи маркування експертності. Робота з такими текстами сприяє формуванню навичок прагматичного аналізу, зокрема розпізнавання імпліцитних інтенцій, пресупозицій і комунікативних ролей учасників дискурсу, що є важливим компонентом професійної підготовки філолога.

Окреме місце на старших курсах посідають газетні матеріали, що висвітлюють суспільно чутливі теми: політичні конфлікти, міграцію, соціальну нерівність, кліматичні зміни, етичні дилеми сучасного суспільства. Порівняльний аналіз таких публікацій з різних видань або мовних просторів дозволяє студентам простежувати відмінності в наративних стратегіях, доборі фактів і мовних засобів оцінювання. Для майбутніх філологів-германістів це має особливу професійну вагу, оскільки формує здатність інтерпретувати текст не лише на рівні змісту, а й у ширшому соціокультурному та ідеологічному контексті.

Таким чином, робота з аналітичними та інтерпретаційними газетними матеріалами на старших курсах сприяє переходу від репродуктивного читання до критичного й аналітичного опрацювання тексту. Вона формує вміння зіставляти різні точки зору, аргументовано оцінювати мовні засоби впливу та усвідомлювати механізми конструювання смислів у публічному дискурсі, що є необхідною складовою професійної компетентності майбутніх філологів-германістів.

Окрему дидактичну цінність газетний матеріал має у контексті формування критичного читання та медіаграмотності [1; 6]. Сучасні новинні тексти часто функціонують в умовах інформаційного перенасичення, конкуренції наративів і поширення дезінформації, що потребує від читача високого рівня аналітичної уважності. Залучення газетних публікацій у навчальний процес дозволяє формувати у студентів уміння оцінювати достовірність джерел, зіставляти різні подачі однієї події, аналізувати мовні маркери оцінності та маніпуляції. Для майбутніх філологів-германістів ці навички мають не лише загальноосвітню, а й професійну значущість, оскільки вони безпосередньо пов'язані з роботою з текстами в академічному та публічному середовищах.

Використання сучасного газетного матеріалу також сприяє інтеграції корпусного та порівняльного підходів у філологічну підготовку. Аналіз тематично споріднених газетних текстів з різних видань або мовних середовищ дозволяє простежувати відмінності у виборі лексики, синтаксичних конструкцій і дискурсивних стратегій, що розширює аналітичний інструментарій студентів [14]. Такий підхід особливо продуктивний у навчанні майбутніх філологів-германістів, оскільки сприяє усвідомленню специфіки англомовного й німецькомовного медіадискурсу та формуванню навичок міжкультурної інтерпретації тексту.

Отже, сучасний газетний матеріал у професійній підготовці майбутніх філологів-германістів постає не як допоміжний ілюстративний засіб, а як повноцінний навчальний ресурс, що забезпечує інтеграцію мовної, дискурсивної та медіаграмотнісної підготовки. Його дидактичний потенціал реалізується за умови цілеспрямованого добору текстів і методично обґрунтованого включення в освітній процес, що відповідає сучасним вимогам до філологічної освіти.

Висновки. учасний газетний матеріал може розглядатися як повноцінний дидактичний ресурс у професійній підготовці майбутніх філологів-германістів, оскільки він поєднує мовну автентичність, жанрову варіативність і соціальну актуальність. Його використання в освітньому процесі створює умови для формування не лише мовної компетентності, а й уміння працювати з публічним дискурсом у його реальному функціонуванні. Диференційований добір газетних текстів за тематикою, жанром і рівнем складності дозволяє адаптувати навчальний матеріал до потреб студентів різних етапів навчання та забезпечити поступове ускладнення аналітичних завдань — від інформаційного читання до інтерпретації й критичного аналізу.

Залучення сучасних газетних матеріалів до підготовки філологів-германістів сприяє розвитку дискурсивної чутливості, критичного читання та усвідомлення мовних механізмів впливу на масову аудиторію. Робота з

аналітичними статтями, коментарями та інтерв'ю дозволяє студентам навчитися інтерпретувати позицію автора, зіставляти різні точки зору й аналізувати прагматичні та оцінні компоненти тексту. Такий підхід відповідає сучасним орієнтирам філологічної освіти, орієнтованої на підготовку фахівців, здатних працювати з реальними текстами публічної сфери та критично осмислювати медійний контент у міжкультурному контексті.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з емпіричним вивченням ефективності використання різних типів газетних матеріалів у професійній підготовці філологів-германістів та з розробленням моделей їх інтеграції в курси фахово орієнтованого навчання.

Список використаних джерел

1. Afrilyasanti R., Basthomi Y., Zen E. L. Factual vs. Fake News: Teachers' Lens on Critical Media Literacy Education in EFL Classes. *Journal of Interactive Media in Education*. 2023. Vol. 2023, No. 1. Art. 11. DOI: 10.5334/jime.781.
2. Alamri W. Evaluating the benefits and challenges of using authentic materials in EFL classrooms. *Frontiers in Education*. 2025. Vol. 10. Article 1611308. DOI: 10.3389/feduc.2025.1611308.
3. Bell A. *The Language of News Media*. Oxford: Blackwell, 1991. 277 p.
4. Biber D., Conrad S., Reppen R. *Corpus Linguistics: Investigating Language Structure and Use*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 300 p.
5. Brocca N., Masia V., Garassino D. Empowering critical digital literacy in EFL: Teachers' evaluation of didactic materials involving the recognition of presupposed information. *Language Teaching Research*. 2024. Advance online publication. DOI: 10.1177/13621688241235019.
6. Buckingham D. *Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture*. Cambridge: Polity Press, 2003. 219 p.

7. Domogen J. C. Authenticity in the language classroom: A study of language materials in secondary education. *OKARA: Jurnal Bahasa dan Sastra*. 2023. Vol. 17, No. 2. P. 193–211. DOI: 10.19105/ojbs.v17i2.8245.
8. Fairclough N. *Media Discourse*. London: Edward Arnold, 1995. 214 p.
9. Ghafar Z., Ahmad S., Yusof N. A comparative study of authentic versus created materials in ELT. *Canadian Journal of Language and Literary Studies*. 2023. Vol. 3, No. 2. P. 76–95. DOI: 10.53103/cjlls.v3i2.88.
10. Gilmore A. Authentic materials and authenticity in foreign language learning. *Language Teaching*. 2007. Vol. 40, No. 2. P. 97–118. DOI: 10.1017/S0261444807004144.
11. Harmer J. *How to Teach English*. Harlow: Pearson Education, 2007. 288 p.
12. Kullick A. Implicitly developing young learners' digital and media literacy through technology-enhanced tasks in primary EFL classrooms. *Journal of Media Literacy Education*. 2025. Vol. 17, No. 3. P. 59–70. DOI: 10.23860/JMLE-2025-17-3-6.
13. Latifah U., Suryani N., Rochsantiningsih D. The impact of authentic materials on EFL learners' motivation and engagement. *Discover Education*. 2025. Vol. 4. Article 58. DOI: 10.1007/s44217-025-00858-z.
14. Lytvynko O., Hlukhovska M., Absaliamova Y., Bessarab A., Chobaniuk M. The role of authentic texts in the development of critical thinking in English teaching. *Arab World English Journal*. 2025. Vol. 16, No. 2. P. 459–472. DOI: 10.24093/awej/vol16no2.26.
15. Mishan F. *Designing Authenticity into Language Learning Materials*. Bristol: Intellect, 2005. 230 p.
16. Pertiwi I., Rojab Siti R. Digital literacy in EFL learning: University students' perspectives. *JEES (Journal of English Educators Society)*. 2022. Vol. 7, No. 2. P. 197–204. DOI: 10.21070/jees.v7i2.1670.

17. Potter W. J. Analysis of definitions of media literacy. *Journal of Media Literacy Education*. 2022. Vol. 14, No. 2. P. 27–43. DOI: 10.23860/JMLE-2022-14-2-3.
18. Richards J. C., Rodgers T. S. *Approaches and Methods in Language Teaching*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. 410 p.
19. Swales J. M. *Genre Analysis: English in Academic and Research Settings*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 260 p.
20. Yalovenko O. Speech Influence as a Powerful Tool in Modern Authentic Texts: Comparative Analysis. *Philological Review*. 2025. No. 1. P. 132–142. DOI: 10.31499/2415-8828.1.2025.333154.